

TRIBUNALES

de Justicia

Revista mensual de jurisprudencia, doctrina y práctica procesales

Directores: Ignacio Díez-Picazo Giménez / Ignacio Borrajo Iniesta

N.º 3 – MARZO 1997

La acusación pública en Estados Unidos

Arbitraje y medidas cautelares

La extranjería ante lo contencioso-administrativo

La jurisdicción del Tribunal de Cuentas en la Constitución

Los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo

Aun en el caso de que las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia no registraran ningún asunto nuevo, serían necesarios más de dos años y medio para despachar los asuntos que tienen pendientes en este momento. Por su parte, si la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional tampoco registrara más asuntos nuevos, necesitaría algo más de dos años para resolver los asuntos acumulados. Algo parecido cabe decir de la Sala Tercera del Tribunal Supremo: con el ritmo actual, únicamente resolver los asuntos pendientes llevará algo más de dos años. La estimación, obviamente, no es de quien suscribe, sino que está tomada de la Memoria del Consejo General del Poder Judicial de 1996 (concretamente, de su Anexo II, relativo a la Relación circunstanciada de las necesidades de la Administración de Justicia para el año 1997, págs. 56-59). Estos datos bastan para describir lo escandaloso de la situación de nuestra justicia administrativa. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha declarado reiteradamente, respecto del derecho a un proceso en un plazo razonable consagrado en el artículo 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que los retrasos coyunturales en la administración de justicia, entendiéndose por tales los derivados de una sobrecarga de asuntos excepcional e imprevisible, no generan responsabilidad para el Estado parte del Convenio si éste adopta medidas tempestivas y suficientes, pero que tales retrasos no están en ningún caso justificados si se deben a razones estructurales. Los datos recogidos en la Memoria del Consejo General del Poder Judicial son una prueba palmaria de que en el ámbito de la justicia administrativa el Estado español está incumpliendo con carácter general la exigencia del derecho a un proceso en un plazo razonable, a cuyo cumplimiento se comprometió al ratificar el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Cabría extenderse en la descripción de la lentitud y el atasco estructural de la jurisdicción contencioso-administrativa española, mas resulta innecesario, pues, como es sabido, los hechos notorios no están necesitados de prueba. No es necesario extenderse en las descripciones del problema, sino en la reflexión en torno a sus soluciones. Dado que hay en marcha un proyecto de reforma de la jurisdicción contencioso-administrativa, lo razonable y constructivo es fomentar el debate acerca de cuáles han de ser las medidas tempestivas y suficientes para atajar un problema en absoluto coyuntural, sino notoriamente estructural.

Es posible que la consecución de una justicia administrativa más ágil dependa de una variedad de factores, muchos de los cuales no pueden ser legislados, porque tienen

que ver con hábitos arraigados o, por decirlo en términos muy generales, con la cultura forense de nuestro país. Pero, en todo caso, parece evidente que decidir cuáles son los tipos de órganos que deben integrar el orden jurisdiccional contencioso-administrativo y su respectivo ámbito competencial, es cuestión capital de cara a solucionar la caótica situación actualmente existente. Dicho de otro modo, actuando solamente sobre la configuración orgánica de la jurisdicción contencioso-administrativa no se solucionará el problema de su inadmisiblemente lenta y atascada, pero cuál sea esa configuración condicionará, cuando no determinará, el conjunto de las soluciones. Y en este ámbito de la configuración de los órganos integrantes de la jurisdicción contencioso-administrativa, la cuestión principal sobre el tapete es la creación de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo.

Hace ya más de once años de la aprobación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuyos artículos 90 y 91 prevén unos Juzgados de lo Contencioso-Administrativo hasta ahora inexistentes. Hace ya más de ocho años de la aprobación de la Ley de Demarcación y Planta Judicial, cuyos artículos 3.1, 8.2, 16 y anexo VIII regulan la demarcación, sede y planta de estos fantasmas de la organización judicial española. Esa naturaleza fantasmal de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo se debe a que su creación ha encontrado a lo largo de los últimos años una fuerte oposición. De un lado, la oposición que cabe denominar política, centrada en las Administraciones autonómicas y, sobre todo, locales, a las que los nuevos órganos unipersonales estarían principalmente destinados a fiscalizar. De otro lado, la oposición de buena parte de la doctrina administrativista. En ambos casos, frente a la creación de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo se han esgrimido varios argumentos. Así, en síntesis, en primer lugar, el que cabe llamar argumento comparado, esto es, la inexistencia en ningún país europeo-continental de órganos unipersonales de justicia administrativa; en segundo lugar, el argumento económico, es decir, la desproporción que se daría entre el coste económico de la implantación de los nuevos Juzgados y la operatividad que de los mismos cabría esperar; y en tercer lugar, el argumento de la especialización y la experiencia, consistente en asegurar que sería imposible encontrar un número suficiente de Magistrados especialistas en Derecho administrativo que se pudieran hacer cargo de los nuevos Juzgados. Para quienes mantienen esta postura «la colegialidad es un principio tradicional de la jurisdicción contencioso-administrativa en España y fuera de España que debe preservarse» y, todo lo más, cabría «esforzarse en buscar una alternativa a la polémica figura de los Juzgados unipersonales de ámbito provincial cuyo papel podría ser cumplido con ventaja y a un coste no mayor por Tribunales administrativos de primera instancia de ámbito supraprovincial» (vid. «Conclusiones del Seminario de la Magdalena sobre la reforma de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa», RAP, núm. 141, pág. 430).

Frente a esta oposición frontal de variados sectores, las sucesivas iniciativas legislativas han mantenido la previsión de la figura. La última de ellas, el Anteproyecto de Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de diciembre de 1996, aporta como novedad la previsión de unos Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, pero en lo demás mantiene el criterio de iniciativas anteriores, que se puede sintetizar diciendo que se crean los nuevos Juzgados, pero de manera experimental y con una competencia objetiva reducida. Parece como si los promotores de la iniciativa legislativa desconfiaran también —obviamente no con tanta intensidad

como los que se oponen frontalmente a su creación— de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo.

A mi juicio, la conclusión que debería imponerse es ésta: o se dejan las cosas como están o se reforma a fondo, es decir, o se mantiene la actual configuración orgánica del orden contencioso-administrativo y se buscan las soluciones a través de otras medidas, o, por el contrario, se acomete una reforma radical de dicha configuración orgánica, incluso demorando con cautela su puesta en funcionamiento a través de una razonable vacatio legis, pero adoptando ya las medidas necesarias (sobre todo las económicas y las tendentes a la especialización de los Magistrados). Lo que creo que carece de sentido es crear los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo con una competencia reducida, que dará lugar a un orden contencioso-administrativo que asemeje a una pirámide invertida. La futura Ley debería adoptar un modelo orgánico y competencial definitivo y coherente, no experimental. Y en mi opinión, existen sólidas razones para acometer esa reforma radical.

El carácter tradicional de la colegialidad en nuestro contencioso-administrativo y la falta de órganos unipersonales de justicia administrativa en países próximos al nuestro no me parecen argumentos definitivos en contra de la creación de los Juzgados. El ordenamiento procesal español, tomado en su conjunto y no sólo por lo que a la justicia administrativa se refiere, ha sido tradicionalmente, por comparación con otros ordenamientos próximos, como el italiano, el alemán o el francés, el que menor grado de colegialidad conoce. En un plano teórico, pocas dudas caben de que la colegialidad es preferible a la unipersonalidad, pero, dada la situación descrita y conocida por la generalidad de los profesionales del Derecho de nuestro país, en la discusión acerca del mantenimiento de la colegialidad debe tenerse muy en cuenta un argumento de economía. Cuando hay necesidades infinitas a satisfacer con medios escasos, mantener la colegialidad es un lujo. Sin negar que algunos procesos contencioso-administrativos presentan notables complejidades fácticas y, sobre todo, jurídicas, y que su resolución requiere la especialización de los integrantes de los órganos judiciales llamados a tramitarlos y resolverlos, lo cierto es que hay un buen número de contencioso-administrativos que no presentan complejidad alguna. Y con arreglo a un principio de normalidad, resulta mucho más común lo segundo que lo primero. Dicho llanamente, resulta absurdo que se tengan que reunir a deliberar tres Magistrados para resolver sobre la legalidad de una multa de tráfico de ínfima cuantía. Por otra parte, cualquier reforma del contencioso-administrativo debería abandonar a la hora de atribuir competencia objetiva el criterio de la jerarquía del órgano del que emana el acto. Este criterio conduce a que en la actualidad haya hasta tres tipos de órganos que conocen en la instancia, que se convertirán en cuatro con la creación de los Juzgados.

Una reforma radical de nuestro contencioso-administrativo podría pasar por la adopción de los siguientes criterios : creación de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo en número suficiente (frente a los 112 Juzgados previstos en la Ley de Demarcación y Planta, el número de estos Juzgados debería acercarse al de los actualmente existentes Juzgados de lo Social o de los Juzgados de lo Penal); atribución a los Juzgados de competencia objetiva universal para el conocimiento de los procesos en primera o en única instancia o, todo lo más, exclusión de su conocimiento de ciertas materias por su especial complejidad (paradigmáticamente, las cuestiones urbanísticas), cuyo

conocimiento se reservaría a los Tribunales Superiores de Justicia; transformación del procedimiento mediante la potenciación de la oralidad, dando cumplimiento al olvidado artículo 120.2 CE; atribución a los Tribunales Superiores de Justicia de competencia en apelación, limitada por razón de la cuantía; supresión de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional; generalización del fuero de competencia territorial del domicilio del demandante; limitación de la competencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo a un recurso de casación para unificación de doctrina.

Quien suscribe es plenamente consciente de las dificultades de poner en marcha una reforma de este tipo. Hasta es posible que inicialmente, caso de llevarse a cabo, tuviera más efectos perturbadores que benéficos. Pero a largo plazo (y ese largo plazo llegará de todas formas) me parece que de esa reforma resultaría una justicia administrativa moderna, rápida y eficaz, una justicia administrativa pensada más en función de los ciudadanos y menos en función de las Administraciones públicas.

Ignacio Díez-Picazo Giménez